

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15422855>

ERKIN VOHIDOV "NIDO" DOSTONINING BADIY TAHLILI

Ma'mirova Farangiz

Jizzax Davlat Pedagogika Universitetining
O'zbek tili va Adabiyoti fakulteti 1-kurs talabasi
Ilmiy rahbar: **Jo'rayev Shukrullo**

ANNOTATSIYA: *Ushbu maqola taniqli yozuvchi, publitsist, atoqli olim Erkin Vohidovning ijodida o'ziga xos o'rin tutuvchi va har bir qalbning tub-tubigacha yetib borgan, shoirning o'zbek adabiyotidagi eng yorqin ijod namunalaridan bo'lmish "Nido" dostonining badiiy tahlilini ochib beradi.*

Kalit so'zlar: *"Nido" dostoni, bag'ishlov, Ikkinch jahon urushi, qayg'u, avlod, farzand, ota, sog'inch, alam, his-tuyg'ular, muammo, salohiyat, adabiy meros, kurash, xalq, adabiyot.*

Kirish: Erkin Vohidovning "Nido. Dostonlar" to'plami o'zbek adabiyotida muhim o'rin tutadi. Bu to'plam 1965-yilda Toshkent shahrida "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyotida nashr etilgan va unga shoirdan uchta asar kiritilgan: „Nido“, „Buyuk hayot tongi“ va „Orzu chashmasi“. Vohidovning bu asarlari, uning hayotidagi shaxsiy tajribalarni va adabiy o'zgarishlarni aks ettirgan, va bu to'plam uning adabiy obro'sini oshirishga xizmat qilgan. „Nido“ dostoni, Erkin Vohidovning eng mashhur asarlaridan biri bo'lib, shoirdan shaxsiy hayotining achchiq va qayg'uli tomonlarini yoritadi. Bu dostoni uning Ikkinchi jahon urushida halok bo'lgan otasi, Chuyanboy Vohidovga bag'ishlanadi. Doston, Vohidovning urushdagi qatnashuvchilar va o'zining ichki kurashlari haqidagi his-tuyg'ularini ifodalaydi. Erkin Vohidovning bu asarida o'zining katta ichki azoblarini, o'z ota-onasiga bo'lgan muhabbatini va ularni

yo‘qotishining qayg‘ularini sehrli, lekin chuqur poetik til bilan tasvirlaydi. „Nido“ dostonining o‘ziga xos jihati shundaki, u faqat shaxsiy iztirobni emas, balki butun bir avlodning urushdagi fojyalarini aks ettiradi. „Nido. Dostonlar“ to‘plami o‘zbek adabiyotida katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Erkin Vohidov, o‘zining poetik uslubi va chuqur ma’nolarni yoritishdagi mahorati bilan tanilgan shoir sifatida tanildi. „Nido“, „Buyuk hayot tongi“ va „Orzu chashmasi“ dostonlari, uning adabiy merosida o‘ziga xos joy egalladi va ular, bir vaqtning o‘zida, Vohidovning shaxsiy hayoti va umumiy ijtimoiy muammolarni aks ettiruvchi asarlar sifatida qabul qilindi. Shuningdek, ushbu to‘plam uning adabiyotdagi salohiyatini yuqori baholanishga yordam berdi va u xalq orasida mashhur bo‘ldi.

«Dadajon!

Men sizni juda sog‘indim.

Sog‘indim ikkala ko‘zim bilan teng.

Kelib qolarmishsiz ertami-indin,

Ayam shunday dedi,

Rostmi shu, ayting?!

Bu jummalarda yozuvchi, otasiga xat yozishga shaylangan bolani ifodalaydi. U otasini tasavvur dunyosida o‘ylayverib-o‘ylayverib tushlarida ko‘radi. Tushida dadasi undan suv so‘raganini oyisiga aytganda, onasi dadang keladi deydi. Bunda nafaqat bolaga balki, o‘zi qiynalsada bolalariga umid berayotgan onaga ham juda qiyin edi. "Nido" (bag‘ishlov) nomli asar o‘zida chuqur ma’naviy, falsafiy va tarixiy qatlamlarni aks ettiradi. She’r, asosan, otaga bo‘lgan hurmat, mehr, sog‘inch, hayot va o‘lim haqidagi mulohazalar, shuningdek, tinchlik va insoniyatning kelajagi haqida keng ma’no-tahlilni o‘z ichiga oladi. She’rda o‘g‘il o‘zining otasiga bo‘lgan sevgisini va sog‘inishini ifoda etadi. Bu yerda ota o‘g‘ilning ruhiy o‘rishini, uning biror maqsadga erishish yo‘lida ota mehrini qadrini anglashning markaziy timsoli sifatida paydo bo‘ladi. Ota o‘g‘liga hayotga qarshi turishning haqiqiy ma’nosini, o‘z hayotini umid va shon-shuhrat uchun emas, balki el va Vatanning kelajagi uchun fido etishni

ko'rsatadi. Ota o'z jonini fido etib, vatanni himoya qilayotgani va o'g'ilning bu haqdagi his-tuyg'ulari she'rda ko'plab bevosita va ko'rsatkichli obrazlar orqali namoyon bo'ladi. O'g'il otasining urushdagi jasorati va unga nisbatan chuqur hurmatini his qiladi. She'rda otaning hayot va o'lim orasidagi kurashining maqsadi, unga bo'lgan qadr-qiyamat va yurakdagi dard keltirilgan. O'g'il otasini sog'inish va uning ovozi yana eshitishni orzu qiladi. Bu sog'inchning psixologik va hissiy jihatlari she'rda juda kuchli tarzda ifodalangan. Shunga qaramay, o'g'il otasining kuchli va ruhiy qiyofasini tan olishni davom ettiradi. She'rda ko'rsatilgan "urush", "o'lim", "Vatan", "ota" obrazlari nafaqat shaxsiy tajriba, balki xalqning birligi, erkinligi va mustaqilligi uchun kurashni bildiradi. Urush, tinchlik va o'limning tasvirlari orqali she'rda muayyan tarixiy hodisalar va umuminsoniy qadriyatlar aks etadi.

XULOSA:

Erkin Vohidovning "Nido" dostoni ikkinchi jahon urushining salbiy oqibatlari: urush sababli beva qolgan ayollar va yetib qolgan qanchadan-qancha bolalar hayotini ochib beradi. Urush tufayli o'sha davrlarda qanchadan qancha ayollar erlaridan, onalar farzandidan ayrilib qolgan. Qancha yosh bolalar ota mehriga zor bo'lib ulg'ayishgan. Mana shunday ayanchli voqealarni iste'dodli shoir Erkin Vohidov badiiy tarzda ifodalaydi. Bu dostonni o'qigan har bir insonni qalbi zirqirab, ko'zlariga yosh keladi. Erkin Vohidov yetimlik dardini, yetimning qalb so'zlarini juda chiroyli tarzda qog'ozga muhirlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Manba <https://tafakkur.net/nido/erkin-vohidov.uz>
2. Ahmad Farg'oniy nomidagi Farg'ona viloyat axborot-kutubxona markazi (2016). Qaraldi: 2020-yil 28-dekabr.
3. Vikepediya.uz